

Utilizando o Método *Q-Learning* em Agentes Inteligentes para Verificar seu Comportamento em Ambientes Virtuais

Davi Ricardo da Silva e Hitalo Joseferson Batista Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

Neste artigo, será apresentado conceitos iniciais sobre Aprendizagem por Reforço, Processo de Decisão de *Markov* e a aplicação do algoritmo *Q-Learning*. Antes de iniciar nesses tópicos, foi necessário realizar um estudo, para entender o contexto da Inteligência Artificial neste projeto. Também foi citado, alguns métodos de forma simplificada, de aprendizagem de máquina. Por fim, utilizando como base alguns artigos para a implementação do algoritmo, o mesmo será aplicado em um agente no qual, através de várias simulações e por tentativa e erro, o agente inteligente interage com o ambiente, e através da sua percepção, realiza ações, com a finalidade de chegar ao seu objetivo com a maior recompensa possível. Outro passo importante, foi o entendimento do Processo de Decisão de *Markov*, pois aplicado ao agente o mesmo irá realizar ações com a finalidade de aumentar sua recompensa a longo prazo.

Palavras-chave – Agente. Aprendizagem. *Q-Learning*

1. INTRODUÇÃO

Em seu início, a inteligência artificial pode ser definida como a capacidade de um agente inteligente realizar determinadas ações, utilizando por meio de metodologias capazes de imitar o comportamento ou conhecimento humano. Atualmente existem várias aplicações neste campo, por exemplo, na indústria, para automação e construção de máquinas e motores, em instituições financeiras, para realizar autonomamente a análise de dados do mercado, nas áreas da saúde, onde dados tais sintomas de um paciente, a máquina poderá definir qual enfermidade ele possui. Existe uma área dentro da inteligência artificial chamada de aprendizagem por reforço, ou seja, um agente inteligente é posto em um ambiente no qual, através da sua percepção, o mesmo é capaz de adotar ações que serão transformadas em recompensas, visto que, nesse cenário, seu objetivo é conseguir a maior pontuação possível a longo prazo. Com essa técnica de aprendizagem, podemos fazer por exemplo, com que um robô, através de tentativa e erro, consiga se desviar de obstáculos numa pista. Dito isso, o método de aprendizagem *Q-Learning*,

é aprender uma função ótima, através de políticas de ações interativas, no qual o agente saberá qual ação resultará na maior recompensa.

O projeto, se resume em utilizar o algoritmo *Q-Learning* para demonstrar seu funcionamento a um agente inteligente, por exemplo, o mesmo é posto em um determinado ponto inicial, dentro de um mapa, no qual, seu objetivo é fazer com que ele aprenda um melhor caminho até seu estado final. Mas para encontrar seu objetivo, nas primeiras iterações, o agente irá percorrer aleatoriamente pelo mapa, a fim de conhecer o ambiente. Para isso, foi de suma importância o entendimento do Processo de Decisão de *Markov*, pois basicamente, fará com que o agente, escolha sua próxima ação com base em seu estado atual, não em seus estados anteriores, fazendo com que, dado o estado atual, o mesmo escolha uma ação que irá mais recompensá-lo a longo prazo.

Uma das motivações deste projeto, além do grande interesse do autor, foi a diversidade de aplicações que podemos utilizar com o tema aprendizagem de máquina, como por exemplo: locomoção de robôs, mecanismos de busca, jogos em geral, reconhecimento de padrões de fala e escrita, diagnósticos médicos e etc.

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 2 é encontrado os Trabalhos Relacionados, na seção 3, encontra-se a Fundamentação Teórica, na seção 4, encontra-se a parte de Procedimentos Metodológicos, na parte 5 segue a Análise de Dados e Resultados, e por fim na seção 6, encontra-se a Conclusão.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Dentre os trabalhos estudados, existem aqueles que mais se relacionaram ao projeto em questão, seguem abaixo:

No artigo [1], é demonstrado resultados de simulações envolvendo carros autônomos no ambiente em *Unity*. Com ele, é utilizado no agente, um método de aprendizagem, o *Deep Q Network*. Dessa forma, temos um carro com uma câmera no seu painel frontal, as imagens captadas por ele, são entendidas, utilizando uma rede neural convolucional, basicamente utilizada para se assemelhar a neurônios biológicos, em que, os sinais recebidos por ele, podem ser ativados ou desativados dependendo da potência do estímulo. Com isso, o agente é posto em um ambiente que possui a pista onde irá trilhar, e alguns obstáculos durante o trajeto.

Logo, o robô inicia o percurso, no qual foram definidas apenas algumas ações para o mesmo (seguir em frente, inclinar para a direita ou inclinar para a esquerda), visto que, é cumprido

- Davi Ricardo da Silva é graduando em ciência da computação no Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: davir35@aluno.fgf.edu.br
- Hitalo Joseferson Batista Nascimento é Professor do curso de ciência da computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: hitalo@unigrande.edu.br
Artigo submetido a banca examinadora em 02/06/2019

quando chega ao final da trajetória, obtendo assim sua recompensa. Porém, cada vez que ele acerta um obstáculo ou se distanciar da pista, o trajeto é iniciado novamente, iniciando assim um novo episódio.

Por fim, o autor observa que, quando se tem um aumento na velocidade do robô, sua capacidade de desvio se torna menor, facilitando a colidir com os obstáculos colocados.

No projeto de [2], é apresentado o método de aprendizado por reforço *Q-Learning*, para um sistema multiagente cooperativo, ou seja, uma plataforma, se utilizando de uma ferramenta da *Robocup* (Simulador *Soccer Server*), para simular em 2D, partidas de futebol com robôs autônomos. Com isso, foi empregado uma definição de ações (comportamento do agente, por exemplo, tipos de drible, movimentar com a bola), definição dos estados do ambiente (o comportamento dos adversários a sua volta, por exemplo, a proximidade do oponente), e a definição de matriz para recompensa imediata (neste caso, a recompensa ganha ao mudar o estado do agente).

O autor, após realizar 80 simulações e dividir eles em 16 etapas do experimento, foi concluído que, no começo do treino (1 a 3), foi identificado um resultado abaixo da média geral. No intervalo (6 a 12), foi reconhecido um ganho acima da média geral. Já no período (13 a 16), foi identificado novamente, um resultado abaixo da média. Com isso, o autor chegou a conclusão que, dado essa queda de aprendizagem, em trabalhos futuros, realizar o mesmo experimento em intervalos maiores e que irá verificar se o sistema, continuará com a perda de aprendizagem ou o ganho da mesma.

No trabalho de [3], foi realizado um comparativo entre 3 métodos de aprendizagem: *Q-Learning* (basicamente, aprender de forma iterativa, uma política de recompensas melhores), *Sarsa* (similar ao anterior, sendo que neste caso, seu objetivo é obter uma melhor recompensa futura) e *Q(λ)* (nesse caso, ainda similar ao primeiro, seu objetivo é diminuir seu grau de aleatoriedade para cada ação escolhida). Para isso, foi utilizado um robô móvel e a construção de mapas cognitivos a partir da observação do ambiente feito pelo agente.

Foram implementados pelo autor, os 3 algoritmos propostos e cada um deles testados em 3 mapas cognitivos distintos, isso em ambiente virtual, utilizando o simulador *Saphira*, para avaliar o desempenho de cada um deles em cada mapa. Foram definidas para o robô algumas ações, tais como: ir adiante, virar à direita e virar à esquerda. Desse modo, o objetivo do agente, é se deslocar para uma determinada área no qual é recebido uma recompensa por ela, isso em 25 passos.

Finalmente, dado o experimento, o autor obteve algumas conclusões, o algoritmo *Q-Learning* obteve o melhor desempenho, ou seja, realizou menos passos para realizar seu objetivo, o algoritmo *Sarsa*, obteve um bom desempenho, contudo, se distanciou demais dos obstáculos fazendo sua recompensa geral cair, no *Q(λ)*, apresentou os piores percursos, visto que nesse caso, foi retratado como por exemplo, mal ajuste nos parâmetros de aprendizagem que pode justificar esse comportamento final.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados, conceitos iniciais sobre, Aprendizagem por Reforço, Método de Decisão de *Markov* e o Algoritmo *Q-Learning*. No item 3.1, informa sobre o conceito

de Aprendizagem por Reforço, no qual um agente por meio da interação com o ambiente, executa uma ação e obtêm-se uma recompensa. No item 3.2, será mostrado o Processo de Decisão de *Markov*, ou seja, a ação que será executada, depende exclusivamente do estado atual. No item 3.3, será apresentação o funcionamento do algoritmo *Q-Learning*, que consiste em modelo no qual, implemente uma política de ações ótimas que fará com que o agente inteligente obtenha uma maior recompensa ao final do percurso.

3.1. Aprendizagem por Reforço

Primeiramente, deve-se retratar o contexto da Inteligência Artificial, que pode ser definida como, a capacidade de um agente realizar tarefas ou ações similares a percepção humana. Com isso, está presente em áreas como a robótica, por exemplo, a utilização de robôs em fábricas para construção de carros, e até em áreas como a medicina, onde nesse caso, por exemplo, um sistema inteligente utilizando métodos de aprendizagem, podem assegurar que uma pessoa tenha um determinada patologia, apenas a mesma informando os sintomas, [5].

Incorporado inteligência artificial, existem algumas tarefas de aprendizagem de máquina, como por exemplo:

- Aprendizagem Supervisionado: é apresentado ao sistema de aprendizagem, uma série de informações de entrada e saída de dados, onde já se têm os resultados desejados, onde cabe apenas ao sistema encontrar a relação entre eles;
- Aprendizagem Não-Supervisionado: neste caso, não existe um “professor” com esse conjunto de dados, com isso, sua aprendizagem é de forma com base no agrupamento de variáveis;

Neste trabalho será abordado o conceito da Aprendizagem por reforço, onde consiste em um modelo no qual, o agente inteligente por meio de ações e através da sua percepção, irá interagir com o ambiente e escolher uma ação que maximize sua recompensa. Esse processo ocorre de forma contínua e iterativa, basicamente, por tentativa e erro. Na Figura 1, é possível identificar o funcionamento deste tipo de aprendizagem.

Figura 1: Aprendizagem por Reforço
Fonte: [17]

Com isso, temos um agente inteligente, que alocado em um ambiente, possui um conjunto de estados, no qual, ele executa uma ação dentre as possíveis, e recebe um valor de reforço, toda vez que uma ação for executada. Ao passar do tempo, é formado um conjunto de pares estado-ação com suas respectivas recompensas. Dessa forma, seu objetivo é adquirir uma política ótima de aprendizagem, ou seja, garantir sua sequência de pares estado-ação, atinja uma melhor recompensa a longo prazo.

3.2. Processo de Decisão de Markov

Antes de iniciar na propriedade de *Markov*, é necessário falar um pouco sobre a Teoria das Probabilidades. De acordo com [12], a afirmação de *Laplace* “a definição de probabilidade clássica de um evento é simplesmente a fração do número total de possibilidades que ocorre em um evento”. Exemplificando temos: a probabilidade de um dado após o seu lançamento, ocorrer o número 1 é de 1/6.

Com isso, deve-se também entender o conceito de processo estocástico, que se resume em: um conjunto de variáveis aleatórias, que representam uma evolução nos valores ao longo do tempo [13]. Como exemplo, utilizado em dados médicos, como pressão sanguínea e temperatura corporal.

Em todo caso, a técnica de aprendizagem por reforço, é visto que, dependendo da ação a ser executada, o agente poderá obter uma recompensa ótima ou uma pontuação baixa. Com isso, o Processo de Decisão de *Markov*, admite que: a ação executada para a mudança de um estado, depende apenas da ação e estado atual, não dependendo de como o processo chegou a tal estado, [8].

A Figura 2 abaixo, representa um modelo utilizado para ilustrar o Processo de Decisão de *Markov*, onde o agente verifica o seu estado atual (s), verifica a política (π), e realiza uma ação (a). Com isso, uma próxima ação será executada para modificar o seu estado atual.

Figura 2: Processo de Decisão de *Markov*

Fonte: [8]

3.3. Q-Learning

O algoritmo *Q-Learning*, foi apresentado por *Watkins* em 1989, [15]. Nessa época, o título da sua tese de doutorado, se auto titulava “*Learning from delayed rewards*”, com isso seu pseudocódigo é mostrado abaixo, [15]:

```
In state  $s$  perform action  $a$ ;  
Receive consequence state  $s'$ ;  
Compute state evaluation  $v(s')$ ;  
Update crossbar value  $w'(a,s) = w(a,s) + v(s')$ .
```

Figura 3: Pseudocódigo do algoritmo *Q-Learning*

Fonte: [15]

Onde basicamente funciona dessa forma. Em cada iteração, no estado s é realizado uma ação a , onde é recebida uma recompensa no estado s' , após isso, será atualizada o que o autor cita como “estado de avaliação” $v(s')$, com isso é atualizado o que o autor cita como “barra transversal” $w'(a,s) = w(a,s) + v(s')$.

Atualmente, o algoritmo *Q-Learning*, é um dos mais populares métodos de aprendizagem por reforço, pois trata-se de um modelo no qual estabelece autonomamente, uma política de ações de uma maneira iterativa, onde sua convergência ocorre tanto em processos de decisão *Markovianos* determinísticos quanto não-determinísticos, [3].

Segue abaixo, a equação referente ao algoritmo *Q-Learning*:

$$Q_t(s,a) = Q(s,a) + \alpha[R(s,a) + \gamma \max_{a'} Q'(s',a') - Q(s,a)] \quad (1)$$

Em que:

- $Q_t(s, a)$ – Referente ao novo valor de Q , com seu par de estado(s) ação(a);
- $Q(s, a)$ – Referente ao valor de Q no seu estado atual;
- α – Taxa de Aprendizagem, por exemplo, o valor sendo 0, o agente não irá aprender, contudo, com o valor de 1, faz com que o agente considere apenas os dados mais recentes;
- $R(s, a)$ – Será a recompensa obtida ao estar no estado s e realizar a ação a ;
- γ – Fator de Desconto, por exemplo, um valor mais próximo de 0, fará com que o agente, apenas considere as recompensas atuais, contudo, com o valor mais próximo de 1, fará com que, o agente obtenha uma recompensa a longo prazo;
- $\max_{a'} Q'(s',a')$ – Maior recompensa esperada a longo prazo no novo estado s' , e todas as possíveis ações a' nesse novo estado;

Com isso, utilizando o modelo acima, obtemos os valores de Q nas células da tabela, visto que, todos esses valores em seu início, começam por 0. Dessa forma, irá existir um processo na atualização desses valores, de tal forma que, enquanto o ambiente for explorado ocorrerá uma atualização dessas informações, até se obter as melhores aproximações na função Q .

Segue na figura 4, o passo-a-passo referente a implementação do *Q-Learning*, mostrado no projeto de [3]:

Para cada s,a inicialize $Q(s,a)=0$

Observe s

Repita

- Selecione ação a usando a política de ações atual
- Execute a ação a
- Receba a recompensa imediata $r(s,a)$
- Observe o novo estado s'
- Atualize o item $Q(s,a)$
- $s \leftarrow s'$

Até que critério de parada seja satisfeito

Figura 4: Modelo de Implementação do *Q-Learning*

Fonte: [3]

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto consiste na aplicação do algoritmo *Q-Learning*, com isso o agente irá partir de um ponto inicial, e a cada iteração poderá ocorrer dois casos, partindo de um ponto inicial e chegando no objetivo, ele irá receber uma recompensa e irá começar novamente, onde tentará aumentar seu resultado final, o outro caso, o agente irá encontrar um estado no qual irá

representar uma falha, ou seja, assim que alcançar esse estado irá recommear novamente o percurso.

Com isso, os testes foram realizados utilizando o *Visual Studio Code*, como ambiente de desenvolvimento e também bibliotecas para a geração de gráficos nos resultados.

O *hardware* utilizado foi: *Intel(R) Core(TM) i3 4340 CPU @ 3.60 GHz* com memória *RAM 8GB*, sistema operacional *Windows 10 Pro*.

O algoritmo foi implementado em *Python* com uma grande base se utilizando do projeto do [16], onde foi de suma importância para o entendimento e aplicação, segue abaixo um trecho de código.

```
def run():
    alpha = 1
    while True:
        s = World.player
        max_act, max_val = max_Q(s)
        (s, a, r, s2) = do_action(max_act)

        max_act, max_val = max_Q(s2)
        inc_Q(s, a, alpha, r + discount * max_val)

        if World.has_restarted():
            World.restart_game()
            time.sleep(0.01)
            t = 1.0
```

Figura 5: Implementação do *Q-Learning*
Fonte: Autor

Onde:

- É setado a taxa de aprendizagem α em 1;
- Adicionamos o agente ao mapa;
- A função $max_Q()$, nesse momento, irá setar a posição inicial do agente;
- A função, $do_action()$, irá realizar a ação;
- Novamente a função $max_Q()$, é posta para atualizar a posição do agente;
- Neste passo, a função $inc_Q()$, irá mostrar o novo par de estado-ação, onde executará o cálculo referente a equação 1;
- No último passo, o agente recommea no estado inicial e reinicia o trajeto com o novo valor de Q ;

5. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Foram realizados alguns experimentos e observado sua atuação em cada um deles. Em cada treino o agente se moverá aleatoriamente pelo mapa, buscando encontrar seu objetivo. Em outro ponto, serão modificados os valores do estado inicial do agente e também modificado o fator de desconto para avaliar seu impacto no desempenho final. Durante todos os testes não serão modificados: a taxa de aprendizagem (α) de acordo com o projeto de [14] propõe o valor de 1.0, para o agente obter uma rápida taxa de aprendizagem, no qual foi aplicado neste trabalho, a recompensa inicial é 1.0, valor aleatório, e o desconto de 0.04 referente a cada passo que o agente realizar e não alcançar sua meta, nesse caso utilizado no algoritmo de [16].

Antes disso, é apresentado visualmente o experimento, utilizando a biblioteca gráfica *tkinter* na linguagem *python*.

Na figura 6, temos o agente representado pela cor laranja em seu estado inicial, no qual seu objetivo é encontrar o melhor caminho para seu objetivo que está indicado na célula com a cor verde, posição (5,5), também temos uma célula com a cor vermelha, posição (5,4), que denota uma área que o agente não poderá se deslocar, que caso ocorra será penalizado, além disso, temos um espaço de 4 células na cor preta, posições, (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), em o agente não poderá se deslocar. Em cada célula, temos as possíveis ações que o agente poderá realizar, sendo elas: “cima”, “baixo”, “esquerda”, “direita”. Feito isso, a cada vez que o mesmo encontrar um caminho para a célula verde ou a vermelha, reiniciará seu percurso novamente do ponto inicial, irá atualizar sua função $Q(s,a)$ e receberá sua recompensa $R(s,a)$.

Figura 6: Representação gráfica
Fonte: Autor

No primeiro teste, temos o agente no estado inicial, na posição (1,1), onde o fator de desconto será de 0.3, na figura 7 temos uma tabela com as recompensas referente a cada iteração, onde foram executadas durante 20 vezes, e na figura 8 a aplicação gráfica após essas iterações.

Rodada	Fator de Desconto	Recompensa
1	0.3	-0.6400
2	0.3	-1.760
3	0.3	-0.3200
4	0.3	-0.8000
5	0.3	-0.6000
6	0.3	-0.2000
7	0.3	0.2000
8	0.3	0.2000
9	0.3	-0.2400
10	0.3	0.6400
11	0.3	0.3200
12	0.3	0.0800
13	0.3	0.4000
14	0.3	0.7200
15	0.3	0.6800
16	0.3	0.4800
17	0.3	0.6400
18	0.3	0.5600
19	0.3	0.5600
20	0.3	0.7200

Figura 7: Experimento 1

Fonte: Autor

Rodada	Fator de Desconto	Recompensa
1	0.3	-0.9200
2	0.3	-2.440
3	0.3	-2.240
4	0.3	0.0400
5	0.3	-1.000
6	0.3	0.7600
7	0.3	0.3200
8	0.3	0.8000
9	0.3	0.3200
10	0.3	0.6800
11	0.3	0.7200
12	0.3	0.5600
13	0.3	0.7600
14	0.3	0.8000
15	0.3	0.8000
16	0.3	0.8000
17	0.3	0.8000
18	0.3	0.8000
19	0.3	0.8000
20	0.3	0.8000

Figura 9: Experimento 2

Fonte: Autor

Figura 8: Representação gráfica 1

Fonte: Autor

Figura 10: Representação gráfica 2

Fonte: Autor

No segundo teste, temos o agente no estado inicial, na posição (5,5), onde o fator de desconto será de 0.3, na figura 9 uma tabela com as recompensas referente a cada iteração, onde foram executadas durante 20 vezes, e na figura 10 a aplicação gráfica após essas iterações.

No terceiro teste, temos o agente no estado inicial, na posição (1,1), onde o fator de desconto será de 0.5, na figura 11 temos uma tabela com as recompensas referente a cada iteração, onde foram executadas durante 20 vezes, e na figura 12 a aplicação gráfica após essas iterações.

Rodada	Fator de Desconto	Recompensa
1	0.5	-0.6400
2	0.5	-1.332
3	0.5	-0.9200
4	0.5	0.1200
5	0.5	-0.6800
6	0.5	-1.080
7	0.5	0.6000
8	0.5	0.5200
9	0.5	0.1600
10	0.5	0.0400
11	0.5	0.4400
12	0.5	0.4800
13	0.5	0.6800
14	0.5	0.3600
15	0.5	0.6800
16	0.5	0.6800
17	0.5	0.7200
18	0.5	0.7200
19	0.5	0.7200
20	0.5	0.7200

Figura 11: Experimento 3

Fonte: Autor

Rodada	Fator de Desconto	Recompensa
1	0.5	-0.9200
2	0.5	-2.360
3	0.5	-2.320
4	0.5	-0.0800
5	0.5	-1.440
6	0.5	0.7600
7	0.5	0.5600
8	0.5	0.8000
9	0.5	0.7600
10	0.5	0.6800
11	0.5	0.8000
12	0.5	0.8000
13	0.5	0.8000
14	0.5	0.8000
15	0.5	0.8000
16	0.5	0.8000
17	0.5	0.8000
18	0.5	0.8000
19	0.5	0.8000
20	0.5	0.8000

Figura 13: Experimento

4 Fonte: Autor

Figura 12: Representação gráfica 3

Fonte: Autor

Figura 14: Representação gráfica 4

Fonte: Autor

No quarto teste, temos o agente no estado inicial, na posição (5,5), onde o fator de desconto será de 0.5, na figura 13 temos uma tabela com as recompensas referente a cada iteração, onde foram executadas durante 20 vezes, e na figura 14 abaixo a aplicação gráfica após essas iterações.

6. CONCLUSÃO

No trabalho como um todo, foi mostrado uma visão geral sobre Aprendizagem de Máquina, Processos de Decisão *Markovianos* e sobre o algoritmo *Q-Learning*, onde nos experimentos foram mostrados o comportamento dele perante a atualização de algumas variáveis, como fator de desconto e a posição inicial do agente.

Em todo caso, com o fim dos experimentos, foi verificado que, com um aumento do fator de desconto, representados nos experimentos 3 e 4, foi imaginado, que a recompensa após todas as iterações seria menor, contudo, esse processo não ocorreu, provavelmente devido à pouca diferença, que no caso foi de 0.2

e também pelo modelo do mapa, visto que, visualmente existem poucos caminhos até seu objetivo.

Para trabalhos futuros, será realizado com um volume muito maior de experimentos e variando também, variáveis como taxa de aprendizagem e o valor descontado a cada passo. Também para uma melhor experiência será feito a ampliação do mapa, no qual, será gerado vários caminhos distintos para chegar ao objetivo e verificar seu comportamento. Com isso, teremos uma melhor abordagem do funcionamento do algoritmo, melhorando o projeto como um todo.

REFERÊNCIAS

- [1] Takafumi Okuyama, Tad Gonsalves Autonomous Driving System based on Deep Q Learnig.
- [2] André Luiz Carvalho Ottoni, Rubisson Duarte Lamperti, Erivelton Geraldo Nepomuceno, Marcos Santos de Oliveira, Fernanda Felipe de Oliveira Modelagem e Simulação de um Sistema de Aprendizado de Reforço para Robôs.
- [3] Sildomar T. Monteiro; Carlos H. C. Ribeiro Desempenho de algoritmos de aprendizagem por reforço sob condições de ambiguidade sensorial em robótica móvel.
- [4] Fernando Osório, Farlei Heinen e Luciane Fortes Controle Inteligente de Veículos Autônomos: Automatização do Processo de Estacionamento de Carros.
- [5] Benicasa, A. 2012. Navegação autônoma de robôs baseada em técnicas de mapeamento e aprendizagem de máquina. Revista Brasileira de Computação Aplicada. 4, 1 (abr. 2012), 102-111.
- [6] Alcides Xavier Benicasa, Navegação autônoma de robôs baseada em técnicas de mapeamento e aprendizagem de máquina.
- [7] Douglas Hemkemaier da Silva, Enio dos Santos Silva, SOLUÇÃO DE LABIRINTOS ATRAVÉS DE AGENTES INTELIGENTES USANDO APRENDIZAGEM POR REFORÇO E PROCESSOS DE DECISÃO DE MARKOV.
- [8] Jerônimo Pellegrini, Jacques Wainer Processos de Decisão de Markov: um tutorial.
- [9] Marcus V. C. Guelpeli, Carlos H. C. Ribeiro e Nizam Omar, Utilização de Aprendizagem por Reforço para Modelagem Autônoma do Aprendiz em um Tutor Inteligente I.
- [10] Francisco Chagas de Lima Júnior, Algoritmo Q-Learning como Estratégia de Exploração e/ou Exploração para as Metaheurísticas GRASP e Algoritmo Genético.
- [11] Celi Espasandin Lopes e Elaine Meirelles, O Desenvolvimento da Probabilidade e da Estatística.
- [12] Hájek, Alan, Interpretations of Probability, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition).
- [13] Durrett, Rick, Probability: Theory and Examples Fourth ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- [14] Ademir Santos Leal, Aplicação do método de aprendizagem por reforço Q-Learning na adaptabilidade dinâmica de dificuldade de um jogo digital ortográfico.
- [15] Watkins, C.J.C.H. (1989), Learning from Delayed Rewards.
- [16] PhillipeMorere, github.com/llSourcecell/qlearning_emo
- [17] Sutton, R. S. and Barto, A. G. Introduction to Reinforcement Learning.